

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Тургунбаев А.Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, доктор технических наук**Шейна Н.Е.**Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, старший преподаватель**Усманова Х.А.**Ташкентский государственный технический университет
имени И.А.Каримова, кандидат технических наук**ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466173>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены измерительные преобразователи тепловых элементов, которые состоят из следующих основных узлов таких как источник теплового потока, теплопровода, термочувствительного элемента, измерительной схемы. Приведены устройство датчиков термоанемометров с терморезистором и термопарой и схема конструкции основного типа теплового элемента.

Ключевые слова: Тепловой, элемент, преобразователь, математическая модель, скорость потока жидкости в трубе, датчик термоанемометров, термопара, терморезистор, термочувствительный элемент, тепловой поток

Turgunbayev A.Tashkent State Technical University named
after I.A. Karimov, Doctor of Technical Sciences**Sheina N.E.**Tashkent State Technical University named
after I.A. Karimov, Senior lecturer**Usmanova H.A.**Tashkent State Technical University named after I.A. Karimov,
candidate of technical sciences**THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES****ABSTRACT**

The article deals with measuring transducers of thermal elements, which consist of the following main units such as a source of heat flow, a heat pipe, a temperature-sensitive element, a measuring circuit. The device of hot-wire anemometer sensors with a thermistor and a thermocouple and a design diagram of the main type of thermal element are presented.

Keywords: Thermal, element, converter, mathematical model, fluid flow velocity in a pipe, thermoanemometer sensor, thermocouple, thermistor, thermosensitive element, heat flow.

Turgunbayev A.

I.A.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
texnika fanlari doktori

Sheina N.E.

I.A.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
katta o'qituvchi

Usmanova H.A.

I.A.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,
texnika fanlari nomzodi

O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada issiqlik oqimi manbai, issiqlik trubkasi, haroratga sezgir element, o'lchash sxemasi kabi quyidagi asosiy birliklardan tashkil topgan termal elementlarning o'lchash o'tkazgichlari haqida gap boradi. Termistorli va termojuftli issiq simli anemometr datchiklari qurilmasi va asosiy turdagi termal elementning dizayn diagrammasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Issiqlik, element, konvertor, matematik model, quvurdagi suyuqlik oqimining tezligi, thermoanemometr sensori, termojuft, termistor, termosezgir element, issiqlik oqimi.

Измерения представляют огромное значение и как единственное средство контроля технологических процессов в системах теплогазоснабжения и энергетики в целом. Правильно организованные измерения обеспечивают надежность, экономичность и удобство ведения производственных процессов, а также дают возможность их широкой автоматизации. Кроме того, без применения контрольно-измерительных приборов отсутствует возможность осуществления безопасного и безаварийного ведения производственных процессов и работы установок. На сегодняшний день народное хозяйство страны обеспечено громадным арсеналом средств измерения как отечественного, так и иностранного производства - от простейших первичных преобразователей и приборов до сложных автоматических приборов и систем, позволяющих проводить контроль технологических установок и сложных производств

с применением средств информационно-вычислительной техники. Большое разнообразие средств измерения требует правильного их выбора для определенных целей. В этой связи одним из важных вопросов является вопрос их метрологического обеспечения. Помимо этого, необходимо уделять внимание экономической стороне вопроса, а также унификации средств измерения и условий их эксплуатации. Для этих целей создана и функционирует Государственная система приборов (ГСП), позволяющая максимально стандартизировать и унифицировать измерительные средства для промышленного применения. Научно-технический прогресс и появление новых технологий ставят новые задачи перед развитием техники измерений. Это требует дальнейшего совершенствования методов и средств измерения, повышения их качества, надежности и снижения себестоимости [1].

Тепловые элементы состоят из следующих основных узлов: источника теплового потока, теплопровода, термочувствительного элемента, измерительной схемы. К таким преобразователям относятся термопары (термоэлектрические преобразователи) и терморезисторы (металлические и полупроводниковые):

1) Работа термопар основана на термоэлектрическом эффекте, возникающем в термопаре. Термопарой или термоэлементом называют цепь из двух разнородных электрических проводников (термоэлектродов), концы которых соединены (сваркой, пайкой и т. п.). При наличии разности температур в местах соединения термоэлектродов в цепи

генерируется термо-ЭДС. Значение ЭДС зависит только от температуры спаев и материала термоэлектродов, но не зависит от диаметра и длины проводников и распределения температуры по их длине. Если температура одного из концов термопары постоянная (например, он погружен в воду с тающим льдом или термостабилизирован другим способом), то ЭДС зависит только от температуры ее рабочего конца.

Работает термопара следующим образом: рабочий конец термопары погружается в среду, температуру которой требуется измерить. Свободные концы подключаются к вторичному прибору. В качестве вторичных преобразователей часто используются потенциометры постоянного тока.

Наиболее известные материалы термоэлектродов — платина, железо, молибден, вольфрам, медь, манганин, платинородий, хромель, капель, алюмель, константан. Конструктивное оформление термопар разнообразно и должно соответствовать условиям их эксплуатации.

Термопары применяются в различных измерительных приборах, в генераторах постоянного тока. Также если спаи термопары имеют одинаковую температуру и через термопару пропустить ток, то один их спаев начнет нагреваться, другой – охлаждаться. Это явление широко применяется, например, в холодильниках.

2) Термометры сопротивления – это первичные преобразователи температуры, принцип действия которых базируется на зависимости электрического сопротивления проводника или полупроводника от температуры [2].

Для измерения температур используются материалы, обладающие высокостабильным ТКС (температурный коэффициент сопротивления), линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. К таким материалам в первую очередь относится платина, широко распространены медные терморезисторы, применяются также вольфрамовые и никелевые. Если в качестве материала термометров используется полупроводник, то такие термометры называются термисторами.

Термометры и термисторы применяются для температурной компенсации в измерительных приборах, генераторах, двигателях и т.п.; для измерения уровня жидкости и высоты (альтиметры) и т.п.[3]

Погрешности, возникающие при измерении температуры термометрами сопротивления, вызываются нестабильностью во времени начального сопротивления термометра и его ТКС, изменением сопротивления линии, соединяющей термометр с измерительным прибором, перегревом термометра измерительным током.

В качестве примера рассмотрим тепловые преобразователи для измерения скорости потока газа.

Приборы для измерения скорости газовых потоков называются термоанемометрами, и их датчики выполняются таким образом, чтобы их можно было легко поместить в любую точку газового потока. Устройство датчиков термоанемометров с терморезистором и термопарой показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Устройство датчиков термоанемометров с терморезистором (а) и термопарой (б)

Нить 1 нагревается до 200-800 °С протекающим по ней током и одновременно охлаждается обдувающим ее газовым потоком. При постоянном токе подогрева температура нити является функцией скорости. В преобразователе на рисунке 1 (а) нить выполнена

из платиновой проволоки, сопротивление которой меняется в зависимости от температуры, и припаяна к двум манганиновым стерженькам 2; сквозь ручку 3 пропущены выводы 4 для включения преобразователя в измерительную цепь. В преобразователе на рисунке 1 (б) температура нити измеряется термопарой, сама нить может быть выполнена из любого высокотемпературного сплава.

Основными причинами погрешностей термоанемометров являются изменение температуры потока и изменение положения нити, т. е. угла между нитью и вектором скорости. [4]

На рис.2 представлена схема конструкции основного типа теплового элемента, состоящего из теплопровода ТП и нагревательного элемента НЭ.

Рис.2 Схема конструкции основного типа теплового элемента

В тепловом элементе от источника тепла нагревательного элемента НЭ в направлении координаты x происходит поток теплового потока Φ_T , который одновременно распространяется вдоль оси x и рассеивается в окружающую среду в результате теплообмена [5].

Изменение теплового потока Φ_T на элементарном участке dx происходит по закону Ньютона:

$$-d\Phi_T = \alpha \pi d \theta_T dx \quad (1)$$

где: α - коэффициент теплоотдачи от теплопровода ТП к среде;

$\pi = 3,14$;

d - диаметр теплопровода;

θ - температура тепла трубопровода.

Изменение температуры теплопровода ТП по оси x равна закону Фурье:

$$-d\theta_T = \Phi_T \frac{1}{\lambda F} dx \quad (2)$$

Дифференцируя (1) и (2) представим их в виде:

$$\frac{d^2 \Phi_T}{dx^2} = \frac{\alpha \pi d}{\lambda F} \Phi_T \quad (3)$$

$$\frac{d^2 \theta_T}{dx^2} = \frac{\alpha \pi d}{\lambda F} \Phi_T \quad (4)$$

3. Решение математической модели теплового элемента

Решение уравнений (3) и (4) имеет вид:

$$\theta_T = Ae^{yx} + Be^{-yx} \quad (5)$$

$$\gamma = \sqrt{\frac{\alpha \pi d}{\lambda F}} \quad (6)$$

Из (5) находим:

$$\frac{d\theta}{dx} = \gamma A e^{\gamma x} - \gamma B e^{-\gamma x} \quad (7)$$

$$\Phi_T = \sqrt{\alpha \pi d \lambda F} (B e^{-\gamma x} - A e^{\gamma x}) \quad (8)$$

Постоянные интегрирования A и B находятся из граничных условий: при $x = 0$

$$\theta_{T_0} = A + B \quad (9)$$

$$\Phi_0 = \sqrt{\alpha \pi d \lambda F} (B - A) \quad (10)$$

$$A = 0.5(\theta_{T_0} - \sqrt{\frac{1}{\alpha \pi d \lambda F}} \Phi_{T_0}) \quad (11)$$

$$B = 0.5(\theta_{T_0} + \sqrt{\frac{1}{\alpha \pi d \lambda F}} \Phi_{T_0}) \quad (12)$$

Окончательно получаем:

$$\theta_T(x) = \theta_{T_0} d\gamma x - \sqrt{\frac{1}{d \pi d \lambda F}} \Phi_{T_0} sh \gamma x \quad (13)$$

$$\Phi_T(x) = \Phi_{T_0} d\gamma x - \sqrt{\frac{1}{d \pi d \lambda F}} \Phi_{T_0} sh \gamma x \quad (14)$$

Тепловой элемент для измерения скорости потока жидкости в трубе

На рис.3 приведена конструкция и измерительная схема теплового элемента для измерения потока жидкости в трубе

Рис.3 Конструкция и измерительная схема теплового элемента для измерения потока жидкости в трубе

В трубе установлен тепловой элемент ТЭ состоящий из теплопровода ТП, термочувствительного элемента ТЧЭ и нагревательного элемента НЭ и мостовой измерительной схемы, состоящий из резисторов R_1, R_2, R_3, R_4 , операционного усилителя ОУ и выходного прибора ПП (показывающий прибор). Принцип работы теплового элемента состоит в нагреве поперечно установленного теплопровода ТП в потоке измерений его температуры с помощью термочувствительного элемента ТЧЭ и мостовой измерительной схемы [6].

Список использованной литературы:

1. Азимов Р.К., Магруппова М.Т., Раджапов М.А. «Физические основы элементов измерительных устройств» Ташкент, ТашТТУ, 2014.
2. Нубарян С.М. Контрольно-измерительные приборы в теплотехнических измерениях. Курс лекций. – Харьков: ХНАГХ, 2006 – 283 с.
3. Amirov S. F., Rustamov D. Sh. Babanazarova N. K.// RESEARCH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC CURRENT TRANSDUCER// European science review, № 3–4 2019 March–April, p.95.
4. Аксенов Ю.П., Голубев А.В., Завидей В.И. Предприятие «ДИАКС». Контроль технического состояния трансформаторов тока ТФРМ на рабочем напряжении // Энергетик. – Москва, 2004. - № 3. – С. 29-30.
5. Марти Браун. Источники питания. Расчет и конструирование. МК-Пресс, Киев, 2007. 268с.
6. Магруппова М.Т. «Элементы измерительных устройств» Ташкент, ТашТТУ, 2022.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000